

Mr. Th. S. IJsselmuiden

Overheidssteun in de jaarrekening van ondernemingen

Samenvatting: Uitgaande van de doeleinden van de jaarrekening wordt betoogd dat overheidssteun aan een onderneming - in welke vorm ook verleend - naar regels van behoorlijke rekening en verantwoording en naar geldend recht voor bruto-bedragen, als buitengewone baten, in de jaarrekening moeten worden vermeld, met mededeling van de belangrijkste subsidievoorwaarden en de nakoming daarvan in de toelichting.

Trefwoorden: jaarrekening, buitengewone baten en lasten, subsidie, overheidssteun, steunverlening aan bedrijven.

1 Macro-economisch doel van de jaarrekening

De doeleinden van de jaarrekening worden gewoonlijk beperkt tot de onderneming en haar relatie tot andere ondernemingen: de jaarrekening is verantwoordingsstuk over gevoerd beleid, middel om de rentabiliteit van de onderneming in vergelijking met die van andere ondernemingen en met haar rentabiliteit in voorgaande jaren te meten en kompas voor de kapitaalmarkt.

Naar mijn mening zal de jaarrekening meer en meer ook informatiebron worden voor de nationale en supranationale overheid. Door samenvoeging van jaarrekeningen in Nederland en de Europese Gemeenschap - opge maakt naar een zoveel mogelijk uniform model op de voet van de Vierde EG Richtlijn - en opslag in een geautomatiseerd geheugen komen gegevens beschikbaar die de gebruikelijke statistieken, zoals die worden opgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek en voor wat de internationale geldbewegingen betreft door De Nederlandsche Bank, niet bevatten.

Wat de steunverlening aan bedrijven betreft valt te denken aan de volgende tekortkomingen in de bestaande statistische gegevens:

- één bedrijf kan subsidies ontvangen van verschillende overheden: van de minister van Economische Zaken in het kader van herstellfinanciering, van Defensie in de vorm van een opdracht tegen een prijs boven de marktprijs, van Financiën bij wijze van tegemoetkoming die andere ondernemers moeten ontberen; van gemeente en provincie; van meer dan één staat tegelijk en van de Europese Gemeenschap;
- overheden verstrekken subsidies vaak in vermomde gedaante: in de vorm van een lagere stroomprijs, een lagere huur en gratis diensten;

- subsidies kunnen onzichtbaar naar het buitenland vloeien, bijvoorbeeld door het hanteren van onzakelijke verrekenprijzen voor leveringen en diensten tussen binnen- en buitenlandse groepsmaatschappijen.

In alle genoemde gevallen kan de jaarrekening de informatie verschaffen die, naar haar aard, niet in eerder genoemde statistieken voorkomt.

De Europese Commissie klaagt er herhaaldelijk over dat lidstaten niet voldoen aan haar plicht, op grond van artikel 93, lid 3 EEG-Verdrag, financiële steun aan bedrijven bij de Commissie te melden. Een doeltreffend middel dit euvel te keren of te verminderen is, de Europese of de nationale rechter te vragen om de overheid die onrechtmatig steun uitkeert, te gelasten deze terug te vorderen (nader onder 4). Voorwaarde voor zo'n actie is echter dat de Europese Commissie of derden-belanghebbenden op de hoogte zijn van de uitgekeerde steun, bijvoorbeeld door verantwoording van ontvangen subsidie in de openbaar gemaakte jaarrekening.

2 Behoorlijke verantwoording over gemeenschapsgeld

Subsidie is gemeenschapsgeld. Het karakter van gemeenschapsgeld dwingt tot de slotsom dat elk subsidie-ontvangend bedrijf de bruto steunbedragen, de subsidievoorwaarden of het ontbreken van zakelijke voorwaarden en de besteding overeenkomstig de voorwaarden in zijn openbaar te maken jaarrekening verantwoordt.

Nu lopen de geldstromen tussen belastingbetalende burger, overheid en bedrijf over verschillende trappen. Belasting vloeit in de kas van de centrale overheid; die bestemt een deel voor steun aan bedrijven en belast de minister van Economische Zaken met de uitvoering, die op zijn beurt de Nationale Investeringsbank inschakelt. De trapsgewijze verantwoording en controle moet dan mijns inziens als volgt gebeuren:

De werkelijkheid in Nederland beantwoordt in geen dele aan dit beeld. Rekening en verantwoording over de besteding van dit gemeenschapsgeld gebeurt uitsluitend aan de instantie die het geld - voor dié instantie 'other peoples money' - uitkeert - zo dat laatste al gebeurt: het verslag van de parlementaire enquête-commissie RSV en dat van de Algemene Rekenkamer inzake Nederhorst (Tweede Kamer 1984-1985, 18661, nrs. 1 en 2) leren dat

zelfs de interne verantwoording schromelijk te kort schoot - . Behoorlijke verantwoording jegens degenen wier geld op het spel staat - de belastingbetalende burger - is niet geregeld. Dat blijkt onder meer uit de Beschikking Steunverlening Bedrijven 1984 (Ned. Stcrt. 23 maart 1984) die in artikel 15 uitsluitend de periodieke verslaglegging regelt jegens de minister van Economische Zaken. Artikel 12 stelt verder als voorwaarde voor steun dat het prijsgedrag van de ondernemer niet mag afwijken van dat van andere ondernemers maar hoe dit wordt geconstateerd, laat staan gesanctioneerd en hoe concurrenten op de hoogte komen van de steun, daarover rept de Beschikking niet.

3 Wat valt onder steunverlening

De onder 2 genoemde Regeling herstellfinanciering 1984 geeft geen omschrijving van steunverlening. Dat doet de minister van Economische Zaken evenmin in zijn 'instructie regeringswaarnemer' van 1 augustus 1985 (Tweede Kamer 1984-1985, 19103, nr. 1). Men kan zich afvragen of het niet tot de taak van de regeringswaarnemer behoort had en behoort het parlement in te lichten als het bedrijf niet voldoet aan elementaire eisen van behoorlijke verantwoording over de ontvangen steun. Men leze zoëven genoemd rapport van de Rekenkamer over de steun aan Nederhorst waarin de Kamer onder meer constateert dat de rechten en verplichtingen tussen OGEM en Nederhorst niet schriftelijk waren vastgelegd, waardoor het gevaar ontstond van onzakelijke verrekenprijzen.

Een ruimer begrip wat betreft steun vinden we in artikel 92, lid 1 EEG-Verdrag 'steunmaatregelen van de Staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde produkties vervalsen of dreigen te vervalsen'. Deze definitie omvat naar mijn mening ook vermomde hulp in de vorm van opdrachten en aankopen door de overheid boven de marktprijs alsmede leveringen en diensten door haar beneden de marktprijs. Voor zover mij bekend is, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (verder: Europese Hof) zich over deze interpretatie nog niet uitgesproken. De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over 'Werkgelegenheidsbeleid lagere overheden' (Tweede Kamer 1983-1984, nr. 1, blz. 5/6) begrijpt onder financiële steun 'een duidelijke afwijking van de marktcondities'. Voor ons onderwerp lijkt het doelmatig het begrip overheidssteun in deze ruime zin te gebruiken al besef ik dat hier praktische moeilijkheden rijzen, voor de externe accountant in het bijzonder omdat hij niet altijd kan beoordelen wat normale marktcondities zijn. In wezen is dit probleem van dezelfde orde en omvang als dat van toetsing van interne verrekenprijzen tussen groepsmaatschappijen.

4 De gedupeerde concurrent

De Europese Commissie wijst erop dat overheidssteun aan een onderneming concurrenten van die onderneming kan benadelen. In zijn uitspraak

730/79 heeft het Europese Hof in de zaak Philip Morris Holland BV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 september 1980, Jur. 1980 blz. 2688 e.v. in r.o. 11 overwogen 'Wanneer financiële steun van een staat de positie van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in het intercommunautaire handelsverkeer versterkt, moet dit handelsverkeer worden geacht door de steun te worden beïnvloed'.

Voor een goed begrip van ons probleem is het noodzakelijk aan te geven welke processuele mogelijkheden binnen- en buitenlandse concurrenten hebben:

- 1 om behoorlijke verantwoording van de post overheidssteun in de jaarrekening af te dwingen;
- 2 om onwettige steun ongedaan te maken.

Ad 1 Dat een concurrent in dezelfde bedrijfstak als de gesubsidieerde onderneming, in de zin van artikel 999, lid 1 Rv. 'belanghebbende' is bij laatstgenoemde jaarrekening - dat wil zeggen in de formulering van de HR in zijn arrest van 26 juni 1985 inzake de jaarrekening van GKN (nog niet gepubliceerd) een 'concreet en specifiek nadeel' kan lijden als correctie achterwege blijft - zodat hij voor de Ondernemingskamer een bevel tot verbetering van die jaarrekening kan vorderen, lijkt mij nauwelijks betwistbaar gelet op hetgeen de Europese Rechter in zoëven genoemde uitspraak overwoog en op het belang voor de hierna te bespreken mogelijkheid om van de rechter herstel van de oorspronkelijke toestand of schadevergoeding te vragen.

Hoewel aan te nemen valt dat jaarrekeningen op het stuk van subsidieverantwoording veelvuldig te kort schieten zijn procedures voor de Ondernemingskamer tot correctie nog niet ingeleid. Dat is verklaarbaar. Een ernstig tekort van de jaarrekeningprocedure in gevallen als hier aan de orde, is de termijn waarbinnen de vordering moet worden ingesteld: twee maanden na de dag waarop de jaarrekening is vastgesteld, onderscheidenlijk goedgekeurd (artikel 1001, lid 1 Rv). Het begin van die termijn - de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening - houdt immers geen logisch of zinrijk verband met de tekortkoming in de jaarrekening als die tekortkoming juist niet uit de jaarrekening blijkt. De wettelijke termijn kan - en zal in de regel -, als een belanghebbende langs andere weg de fout in de jaarrekening ontdekt, lang verstreken zijn. Dat ervoer eiseres Lantana BV in de jaarrekeningsprocedure tegen Westhaven Nederland NV waarin de Ondernemingskamer op 10 januari 1985 arrest wees.

Ad 2 Artikel 93, lid 3 EEG-Verdrag bepaalt: 'De Commissie wordt van elk voornemen tot uitvoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht'. Steun in strijd met dit rechtstreeks werkend, de nationale rechter bindend gebod uitgekeerd, is onrechtmatige steun. Al in 1973 besliste het Europese Hof in de zaak van de Commissie tegen de Bondsrepubliek Duitsland inzake 'Steunverlening bij de aanpassing van de Steenkolenmijngebieden' (Jur. 1973 blz. 813 e.v.) dat de Europese Commissie een lidstaat kan verplichten onwettig - in strijd met het EEG-Verdrag - uitgekeerde steun terug te vorderen. In haar mededeling van 24 november 1983

(PEG 1983 C 318/3) zegt de Europese Commissie, onwettig toegekende steun te zullen gaan terugvorderen. De Commissie wijst ontvangers van zulke steun op het onzekere karakter daarvan. In het (nog niet gepubliceerde) arrest van 9 oktober 1984 in de zaak Heineken Brouwerijen BV tegen de inspecteur der vennootschapsbelasting te Amsterdam overwoog het Europese Hof dat het in artikel 93 neergelegde uitvoeringsverbod 'beoogt te waarborgen dat de steunregeling geen gevolgen heeft voordat de Commissie een redelijke tijd heeft gehad om het ontwerp nauwkeurig te onderzoeken en, in voorkomend geval, de procedure van artikel 93, lid 2, in te leiden.' In de zaak 171/83 R van de Commissie tegen de Franse Republiek van 20 september 1983 Jur. 1983 blz. 2621 e.v. verkreeg de Commissie van het Europese Hof een voorlopige voorziening waarbij Frankrijk werd bevolen de steun aan de textielindustrie op te schorten, hangende een beslissing van het Hof in de hoofdzaak. Het argument van de Franse regering (t.a.p. blz. 2631) dat opschorting van de steun de desbetreffende bedrijven 'onherstelbare schade' zou berokkenen werd door het Hof afgewezen met het argument dat die ondernemingen van de precaire aard van de regeling niet onkundig konden zijn en de handhaving ongunstige en steeds moeilijker ongedaan te maken gevolgen zou kunnen hebben voor de concurrentieverhoudingen op de gemeenschappelijke markt.

Binnen- en buitenlandse concurrenten kunnen ook voor de Nederlandse rechter trachten de rechtsgelijkheid - eerlijke concurrentieverhoudingen - te herstellen: langs administratief-rechtelijke weg door aan de Arob-rechter - de afdeling rechtspraak van de Raad van State - vernietiging te vragen van de beschikking waarbij de steun is toegekend; en - eventueel tevens - door de gewone rechter te verzoeken de overheid te gelasten haar onwettige handeling ongedaan te maken of schadevergoeding te betalen. De grenzen van deze beschouwing laten niet toe de juridische klippen voor een hiertoe strekkende rechtsvordering te belichten. Volstreekte voorwaarde evenwel voor welke actie dan ook - ik wees daarop in de onder 6 te noemen bundel *Naar Behoren* uit 1982 - van belanghebbenden en in het bijzonder concurrenten is dat zij weten òf, tot welke bedragen en in welke vorm steun is verleend. De jaarrekening hoort voor die kennis een gewichtige informatiebron te zijn.

5 De wet

De wet houdt in artikel 377, Boek 2 BW mijns inziens het volgende stelsel in: ingevolge het eerste lid worden in de winst- en verliesrekening afzonderlijk opgenomen (onder meer):

- a* de baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening en
- b* de buitengewone baten en lasten.

De buitengewone baten en lasten worden in het zevende lid, eerste zin, omschreven als de baten en lasten die niet uit de gewone uitoefening van het bedrijf voortvloeien. De baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening vinden wij opgesomd in het derde en vierde lid. Subsidies komen

daaronder niet voor. Derhalve zijn subsidies buitengewone baten. Dat lijkt mij ook in overeenstemming met het gewone spraakgebruik. Nu rest ons nog de vraag of de subsidie onder de buitengewone baten afzonderlijk moet worden vermeld. Daarop vinden wij in de tweede zin van het zevende lid een bevestigend antwoord: tenzij de baten en lasten van ondergeschikte betekenis zijn voor de beoordeling van het resultaat worden zij naar aard en omvang toegelicht.

Artikel 363, lid 2 bekrachtigt deze slotsom met het salderingsverbod: het is niet geoorloofd in de jaarrekening () baten en lasten tegen elkaar te laten wegvallen. Een indirect argument valt wellicht nog te putten uit de verplichting - in artikel 377, lid 1, letters a, b en c - afzonderlijk te vermelden de belasting op het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, de belasting op het buitengewone resultaat en de overige belastingen. Subsidie is in economische zin te beschouwen als een negatieve belasting. De hier uit de tekst en het stelsel van de wet getrokken conclusie strookt mijns inziens met het doel van de jaarrekening en de accountantsverklaring daarbij:

- inzicht in de rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen wordt bemoeilijkt als de subsidies niet voor hun brutobedrag worden verantwoord;
- bij de jaarrekening en de accountantsverklaring zijn belanghebbenden betrokken. Belang bij kennis van de subsidies hebben in het bijzonder de verschillende overheden, de burgers die het allemaal moeten betalen, de Algemene Rekenkamer en het parlement die op het gebruik van gemeenschapsgeld toezicht moeten uitoefenen en verder - vaak rechtstreeks - concurrerende ondernemingen in de EG;
- voor de zuiverheid van vennootschappelijke verhoudingen is de volledige verantwoording van subsidies evenzeer nodig. Winstuitkeringen uit of dankzij subsidies zijn wellicht op grond van Boek 2 BW - zie artikel 11 - niet vernietigbaar, maar zij vormen toch een wel zeer oneigenlijke besteding van gemeenschapsgeld;
- door de subsidies voor hun volle bedrag te vermelden, toegelicht met de subsidievoorwaarden, de nakoming ervan of het ontbreken van behoorlijk vastgelegde afspraken wordt het gevaar van misbruik of oneigenlijk gebruik verminderd.

6 De praktijk

In de bundel *Naar Behoren* (Zwolle 1982) stelde ik aan de jaarrekening op het stuk van verantwoording over ontvangen subsidies door ondernemingen onder meer de volgende eisen (bladzijde 162/163):

- Bijdragen, subsidies en premies door enige overheid verstrekt worden afzonderlijk, voor het brutobedrag vermeld, zo nodig met toerekening aan toekomstige jaren van het deel dat daarop betrekking heeft; de toelichting dient de bestemming en overige voorwaarden, de nakoming daarvan of het ontbreken van zakelijke voorwaarden te vermelden.
- Omtrent al dan niet achtergestelde, al dan niet in aandelen converteerbare leningen, garanties en kapitaalkrediet wordt de verstrekker daarvan vermeld als deze de overheid is of een instelling waarin de overheid

voor ten minste 50% onmiddellijk of middellijk deelneemt of in de verliezen waarvan de overheid deelt; voorts worden de bedongen voorwaarden vermeld, alsmede de verschillen tussen deze voorwaarden en voorwaarden die met zakelijk handelende derden zouden zijn overeengekomen. Staat van stonde af aan vast dat de lening niet of niet geheel kan worden terugbetaald, dan behoort de toelichting daaromtrent mededeling te doen.

- Vermeld worden door de overheid kwijtingsschulden of als oninbaar afgeboekte bedragen.
- De toelichting vermeldt het bedrag waarvoor de overheid in het kapitaal deelneemt, rechtstreeks, via door haar opgerichte stichtingen, via rechtspersonen waarin de overheid deelneemt of wier verliezen op deelnemingen de overheid (mede)draagt (bijvoorbeeld door middel van de op 23 juni 1981 in werking getreden garantieregeling Participatiemaatschappijen); ingeval de aandelen in een stichting zijn ingebracht worden de namen vermeld van de bestuurders der stichting (naar analogie van het bepaalde in artikel 2:326 BW inzake prioriteitsaandelen kan men dit als reeds geldend recht beschouwen).
- De invloed op het resultaat wordt vermeld van niet tegen zakelijke prijzen of onder zakelijke voorwaarden door of vanwege de overheid verkregen opdrachten.
- De jaarrekening van een groep van ondernemingen pleegt in Nederland te bestaan uit een enkelvoudige jaarrekening van de moedermaatschappij en een geconsolideerde jaarrekening van het concern. Ontvangt een dochteronderneming een subsidie, dan behoort van die onderneming een afzonderlijke, door een accountant gecertificeerde jaarrekening te worden opgemaakt en gepubliceerd. De accountant onderzoekt of leveringen en diensten tegen 'at arm's length' prijzen zijn verrekend.
- De toelichting vermeldt de overige voorwaarden die de overheid bij de steunverlening heeft gesteld zoals optie- en terugkooprechten voor voormalige aandeelhouders, benoeming van een regeringswaarnemer met de aan deze toegekende bevoegdheden, naleving van het ondernemingsplan; het ontbreken van zo'n plan of van een behoorlijke schriftelijke instructie voor de leiding; de vastlegging van rechten en verplichtingen tussen groepsmaatschappijen of samenwerkende ondernemingen als één van deze subsidie ontvangt.

7 De Ontwerp-richtlijn van de Raad voor de jaarverslaggeving

In januari 1984 verscheen Ontwerp-richtlijn voor de jaarverslaggeving 3.01 getiteld: 'Overheidssubsidies en vergelijkbare faciliteiten'. Vergelijking met de onder 6 genoemde voorstellen laat zien dat zij uitgaan van onderscheiden opvattingen omtrent het doel van de jaarrekening als openbaar gemaakt verantwoordingsstuk voorzien van een accountantsverklaring. De Ontwerp-richtlijn richt zich op de jaarrekening als middel tot het verkrijgen van inzicht in vermogen, resultaat, liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming als geheel. Ter toelichting: onder 109 laat de Ontwerp-richtlijn toe

een investeringssubsidie af te boeken op het investeringsgoed, klaarblijkelijk op grond van de gedachte dat aldus het beeld van de rentabiliteit niet wordt verstoord omdat de subsidie aldus via lagere afschrijvingen de winst beïnvloedt. Uit de woorden 'indien deze vermelding bijdraagt tot het inzicht dat de jaarrekening geeft' in 118, na het derde gedachtenstreepje, moet verder worden afgeleid dat het op zichzelf niet nodig is de bruto ontvangen subsidies te vermelden. In dezelfde gedachtengang past het dat de jaarrekening volgens de Ontwerp-richtlijn niet hoeft te tonen: garanties, renten beneden de marktrente, door de overheid boven de marktrente betaalde prijzen voor opdrachten of leveringen, door de overheid gratis verrichte diensten. Evenmin behoeft de jaarrekening volgens de Ontwerp-richtlijn te verantwoorden of subsidies verstrekt aan een groepsmaatschappij - rechtstreeks of via onzakelijke prijsvaststelling - in strijd met de bedoeling van de subsidiegever, ten bate hebben gestrekt van andere - mogelijk buitenlandse - groepsmaatschappijen of van derden. Derhalve: de Ontwerp-richtlijn eist niet dat de jaarrekening, met de accountantsverklaring daaromtrent, verantwoording aflegt over de ontvangen subsidies en de besteding daarvan.

8 Steunverlening en de Ondernemingsraad

Artikel 12, lid 1, letter a, Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985 (Stb. 1985/151) verlangt mededeling in de Staat van baten en lasten of in de toelichting daarop van 'de subsidies met vermelding van de subsidieverlener'. Volgens de Nota van toelichting op het Besluit worden onder subsidies 'zowel exploitatiesubsidies als eenmalige subsidies begrepen'. Het Besluit is, zegt artikel 1, letter a, niet van toepassing op de rechtspersonen waarvoor Titel 8, Boek 2 BW geldt - de naamloze en besloten vennootschap, de coöperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij. Ontvangen subsidies moeten dus alleen worden vermeld in de winst- en verliesrekening van ondernemers die niet in een van die rechtsvormen zijn gekleed dus van natuurlijke personen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, stichtingen en gewone verenigingen die een ondernemingsraad hebben: een (in)consequentie waarvoor de Nota van toelichting geen verklaring geeft.

9 Controle

Binnen de doeleinden van de jaarrekening zoals uiteengezet onder 1 past dunkt mij de opvatting dat de taak van de externe accountant tweeledig is. Hij ontleent zijn functie aan de opdracht van de ondernemer - een privaatrechtelijke overeenkomst - en tegelijk aan de hem door de wetgever toegedachte taak. Ingevolge artikel 393, leden 3 en 5, Boek 2 BW verklaart de accountant of de jaarrekening een getrouw beeld geeft; blijkt hem bij zijn onderzoek dat de jaarrekening niet aan de wet voldoet, dan moet hij van die tekortkoming melding maken.

Het voorstel van wet tot wijziging van artikel 80 Comptabiliteitswet (Tweede

Kamer 19062, 1984-1985, nrs. 1-3), op 27 juni 1985 aan de Kamer aangeboden, verleent de Algemene Rekenkamer in lid 1 controlebevoegdheid ten aanzien van:

- a* naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de Staat het gehele of nagenoeg het gehele geplaatste aandelenkapitaal houdt;
- b* naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid andere dan onder *a* bedoeld, waarvan de Staat ten minste 5% van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, indien daarmee een belang van *f* 1 miljoen of meer is gemoeid;
- c* rechtspersonen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma waaraan de Staat of een derde voor rekening of risico van de Staat rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verleend, omdat zij door een tekortschietende vermogenspositie onmiddellijk in hun voortbestaan werden bedreigd;
- d* rechtspersonen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma waaraan de Staat of een derde voor rekening of risico van de Staat rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verleend gericht op afdekking of financiering van exploitatielasten;
- e* rechtspersonen voor zover die een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en daartoe geheel of gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen;
- f* rechtspersonen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma, voor zover die ingevolge de statuten van de bedrijfsvereniging waarbij zij als werkgever zijn aangesloten, het risico van de wettelijke ziekengeldverzekering dragen.'

De controlebevoegdheid omvat de jaarrekening en controlerapporten van de accountant (lid 2), het recht om stukken en inlichtingen te vragen (lid 3) en dat om een eigen onderzoek in te stellen zowel bij de rechtspersoon als bij degeen die in haar opdracht de administratie voert. Deze uitbreiding van de controlebevoegdheid is evenwel, zoals op blz. 15 van de Memorie van Toelichting te lezen valt, beperkt tot 'verliesfinanciering'. Dientengevolge blijven buiten de controle van de Kamer - en indirect van het parlement: 'de Algemene Rekenkamer controleert ten behoeve van het parlement' zegt terecht genoemde Memorie van Toelichting, blz. 14 -:

ten eerste: andere subsidievormen. 'Indien' zegt de Memorie van Toelichting op blz. 16 'de financiële betrokkenheid van de Staat bij bedrijven voortvloeit uit een regeling waarbij een subsidie, lening of garantie wordt verstrekt ten behoeve van een strikt omschreven bestedingsdoel of die gericht is op het goed functioneren van een gezond bedrijfsleven, dan past het om daaraan minder vergaande controlebevoegdheden te verbinden teneinde de optimale verwezenlijking van de doelstellingen van de desbetreffende faciliteit niet te frustreren. Het past bovendien in een evenwichtige en praktische uitwerking van de controle de betrokken bedrijven de last van controle ter plaatse te besparen.'

Verder blijft ook vermomde steun als beschreven onder 3 aan controle door de Rekenkamer onttrokken.

Dat in déze gevallen van overheidssteun voor particuliere bedrijven 'de betrokken bedrijven' zoals de Memorie van Toelichting ter zожuist aangehaalde plaats zegt 'de last van controle' - dat wil zeggen controle door de Algemene Rekenkamer en dus door het parlement - 'bespaard moet worden' acht ik in strijd met elementaire beginselen van 'public accountability' in het algemeen en van behoorlijke verantwoording over gemeenschapsgeld in het bijzonder.